

BERICHT ZUR ARCHÄOLOGISCHEN MAßNAHME

KG RAINBERG, GRÄBERFELD SCHLATTEN

Dominik Hagmann – Volker Lindinger – Daniel Steinhauser – Alexander Pollak-Schmuck

Archäologischer Dienst GesmbH

0 Zusammenfassung

Maßnahmennummer:	14052.22.01
Maßnahmenbezeichnung:	KG Rainberg, Gräberfeld Schlatten
Bundesland:	Niederösterreich
Verwaltungsbezirk:	Melk
Gemeinde:	Ruprechtshofen
Katastralgemeinden:	Rainberg
Flur/Adresse:	Bollmann
Grundstücksnummer:	1195
Grobdatierung/en	Kaiserzeit; 21. Jh.
Feindatierung/en	Mittlere Kaiserzeit
Kulturstufe/n	n/a
Grobbefund/e	Bestattung
Feinbefund/e	Hügelgrab
Anlass für die Maßnahme:	fortgesetzte Feststellungsgrabung
Durchführungszeitraum:	29.04.2022 bis 14.12.2022
Fundverbleib:	derzeit Zwischendepot ARDIG; Sockelstein auf dem Grund von Fam. Herzog
Autor und Fotograf:	Dr. Dominik Hagmann, BA MA Dr. Mag. Volker Lindinger, akademischer Geoinformatiker Alexander Pollak-Schmuck, MA Daniel Steinhauser, BA

ARDIG – Archäologischer Dienst GesmbH
Porschestraße 39
3100 St. Pölten
d.hagmann@ardig.at
Tel.: 02742/88039

Der 2020 getätigte Fund eines massiven Sockelsteins einer Grabstele, welcher einem römischerzeitlichen Grabbau zugehörig war, mündete 2021 in eine geophysikalische Prospektion und eine daran anschließende Feststellungsgrabung, welche 2022 im Rahmen der hier vorgestellten Maßnahme fortgesetzt wurde. Ziel der Untersuchungen des Jahres 2022 im „Gräberfeld Schlatten“ (Gst. 1195/Flur Bollmann, PG Ruprechtshofen, VB Melk), welches im Zuge der Ausgrabung vollumfänglich erreicht wurde, war es, auf rd. 75 m² den 2021 bereits kleinräumig geöffneten Bereich stratigrafisch zu erweitern sowie den diesem Befund zugehörigen Sockelstein einer Grabstele zu bergen. Der Bodeneingriff fand direkt anschließend an den untersuchten Bereich der Mnr. 14052.21.01 statt. Die Arbeiten wurden vom 12.09.2022 bis 14.12.2022 durch die Fa. ARDIG – Archäologischer Dienst GesmbH im Auftrag des Instituts für archäologische Denkmalforschung (IAD) durchgeführt. Fasst man alle Ergebnisse der Kampagne 2022, einschließlich derjenigen der Untersuchungen aus dem Jahre 2021, zusammen, so ist es naheliegend anzunehmen, dass es sich beim untersuchten Befund in Schlatten um ein norisch-pannonisches Hügelgrab mit Grabkammer und *dromos* handelt. Der beinahe vollständig abgekommenen Grabhügel verfügte über ca. 15 bis 20 m Durchmesser. Dem Grabbau vorangestellt war eine Grabstele, eingezapft in einen mächtigen, artifiziell eingebrachten Sockelstein aus ortsfremden Material, errichtet auf einem Bett aus Bruchsteinen. Der Befund in Schlatten legt hinsichtlich des generellen Aufbaus der aufgehenden Wände der Grabkammer sowie des *dromos* eine Art Ständerbauweise nahe, als Bodenbelag war im *dromos* (und wohl auch in der Grabkammer) zwischen den Fundamentmauern Mörtelstrich verlegt, im vordersten Eingangsbereich des *dromos* befanden sich Pflastersteine. Die Wände ruhten auf Fundamentmauern aus Bruchsteinen mit Mörtelbindung, ihrerseits unterfüttert mit einer steinernen Rollierung. (Abb. 1)

Abb. 1: Interpretierter Gesamtplan der Maßnahme

Inhalt

0	Zusammenfassung	2
1	Anlass, Forschungsstand und Verlauf der Maßnahme.....	6
2	Naturräumliche Landschaft	13
3	Technischer Bericht.....	15
4	Auswertung.....	16
4.1	Befunde	16
4.2	Funde	21
5	Wissenschaftliche Interpretation und Bewertung	22

1 Anlass, Forschungsstand und Verlauf der Maßnahme

Aufgrund des Fundes eines massiven Sockelsteins (SE 15; Abb. 4, Abb. 19) durch den Grundbesitzer J. Herzog auf der agrarisch genutzten¹ Parzelle 1195 der KG Rainberg (PG Ruprechtshofen/VB Melk; Abb. 2) im Jahre 2020 erfolgte 2021 eine geophysikalische Prospektion mittels Magnetik durch die Fa. ARDIG – Archäologischer Dienst GesmbH (V. Lindinger, D. Steinhauser) im Auftrag des Instituts für archäologische Denkmalforschung (IAD); eine archäologische Dokumentation und Bestimmung des Sockelsteins wurde zusätzlich durch D. Hagmann (Institut für Klassische Archäologie, Universität Wien) vorgenommen. Mit den geophysikalischen Messungen wurde im Bereich dieser Flur „Bollmann“ ein kleinräumiges Gräberfeld mit Steinarchitektur vollständig erfasst – eine Datierung in die römische Kaiserzeit scheint aufgrund der aus diesem Bereich gefundenen Fragmente von Grabarchitektur als gesichert. (Abb. 3)

An die Prospektion schloss im selben Jahr eine erste Feststellungsgrabung an (A. Pollak-Schmuck, Ch. Jöbstl; Fa. ARDIG): Da das Steinobjekt einer weiteren landwirtschaftlichen Nutzung hinderlich war und durch die agrarwirtschaftlichen Aktivitäten auch laufend gefährdet wurde, sollte im Rahmen ebenjener Feststellungsgrabung auch die Bergung durchgeführt werden. Im Zuge dessen sollte weiters zum einen ermittelt werden, ob es sich bei dem als Sockelstein interpretierten Objekt um einen solitären Stein ortsfremden Materials oder um einen anstehenden Fels handelt.

Abb. 2: Geografische Verortung der zu untersuchenden Fläche (Flur Bollmann/Gräberfeld Schlatten; markiert in Rot) im agrarisch genutzten Gebiet nördlich von Schlatten (Quelle: basemap.at, BEV; Google).

¹ Dass der Bereich seit längerer Zeit einer landwirtschaftlichen Nutzung zugeführt ist und gleichzeitig auch archäologische Funde, in Ergänzung zur Forschungsgeschichte (vgl. Anm. 2), im Untersuchungsbereich keine Außergewöhnlichkeit darstellen, zeigte am 12.09.2022 ein von D. Hagmann vorgenommenes Interview mit Hr. Herzog sen.: Als Zeitzeuge meinte dieser, dass bereits in den 1940er-Jahren mit Pferden Steine im Untersuchungsbereich (und darüber hinaus) ausgepflügt wurden. Ebenso befand sich in der Nähe des südöstlich an die Parzelle 1195 anschließenden Weges (Gst. 1175) ein heute abgekommener Holzschuppen (womöglich im Bereich von Gst. .84).

Abb. 3 Ergebnisse der geophysikalischen Prospektion 2021 (Quelle: Steinhauser et al. 2021)

Zum anderen sollten unmittelbar angrenzende Funde und Befunde dokumentiert und geborgen werden. Im Zuge der Grabung 2021 wurde in weiterer Folge ein Grabbau ergraben, der als zerstörter norisch-pannonischer Grabhügel gedeutet werden kann. (Abb. 4) Westlich des bereits bekannten Sockelsteins schlossen sich in einem Bereich erhöhter Magnetisierung zwei parallel verlaufende Mauern an, die die Reste einer Grabkammer mit *dromos* darstellten. Der Zugang zur Grabkammer war mittels einer Tür verschließbar, auf die durch einen massiven Sandsteinschwellstein (samt Ausnehmung für die Türangel) geschlossen werden kann. Vor dem Eingangsbereich stand eine im Sockelstein verankerte Stele, vermutlich auch Trägerin einer Inschrift. Menschliche Überreste wurden keine aufgefunden. Der größte Teil des bei der Grabung 2021 geborgenen Fundmaterials wurde in die frühe bis mittlere römische Kaiserzeit datiert. Ebenfalls wurde durch die Kampagne 2021 deutlich, dass der Grabbau womöglich schon in der Antike beraubt worden sein dürfte; wenigstens eine weitere Beraubung dürfte auch in der Nachantike stattgefunden haben.²

Da im Rahmen der Ausgrabungen 2021 umfangreiche Informationen zuungunsten der ursprünglichen Zielsetzung gesammelt wurden, wurde das primäre Arbeitsvorhaben, die Bergung des Sockelsteins, auf 2022 verlegt. Ziel der hier vorgestellten Maßnahme von 2022 war es daher, auf rd. 75 m² im Rahmen einer fortgesetzten Feststellungsgrabung den 2021 bereits kleinräumig geöffneten Bereich stratigrafisch zu erweitern sowie schließlich den Sockelstein zu bergen (Abb. 5). Der Bodeneingriff fand direkt anschließend an den untersuchten Bereich der Mnr. 14052.21.01 statt. Der vorliegende Bericht ist daher als zweiter Teil zum 2021 verfassten Bericht zu sehen und dadurch *de facto* integraler Bestandteil desselben.

² D. Steinhauser – V. Lindinger – D. Hagmann, Bericht zur archäologischen Maßnahme Geophysikalische Prospektion Schlatten, KG Rainberg, Mnr. 14052.21.01, 2021, unpublizierter Prospektionsbericht; A. Pollak-Schmuck, Bericht zur archäologischen Maßnahme Feststellungsgrabung Gräberfeld Schlatten, KG Rainberg, Mnr. 14052.21.02, 2021, unpublizierter Ausgrabungsbericht. Bei Steinhauser et al. (2021, 9–11) findet sich eine detaillierte Diskussion der umliegenden Fundstellen samt einer Erfassung der bisherigen relevanten Forschungsliteratur.

Abb. 4 Ergebnisse der Ausgrabung 2021, mit dem Sockelstein (SE 15) im Osten, den zwei parallelen Fundamentmauern im Westen und dem dislozierten Schwellstein im Norden (Quelle: ARDIG/D. Hagmann 2021)

Abb. 5 Orthofoto (10.07.2020) mit Abbildung des damaligen Oberflächenzustandes des Untersuchungsbereichs vor Beginn der Eingriffe (Quelle: BEV)

Anhand der hier beschriebenen Maßnahme wurde die Ausdehnung des Gräberfeldes weiter fassbar gemacht und es wurden neue Erkenntnisse zur lokalen archäologischen Funerärlandschaft aus den dokumentierten Informationen gewonnen, ebenso wie die archäologisch geleitete Bergung des Sockelsteins umgesetzt wurde. Sämtliche Bodeneingriffe wurden gemäß den geltenden Richtlinien des Bundesdenkmalamtes (BDA) im Rahmen einer stratigrafischen Ausgrabung archäologisch umgesetzt und dokumentiert.

Die Arbeiten wurden vom 12.09.2022 bis 14.12.2022 durch die Fa. ARDIG – Archäologischer Dienst GesmbH (Grabungsleitung: A. Pollak-Schmuck; operative Leitung: D. Hagmann; Umsetzung: D. Hagmann, D. Steinhauser) im Auftrag des Instituts für archäologische Denkmalforschung (IAD) durchgeführt. Anhand der 2021er-Ausgrabungs- und Prospektionsdaten wurde der Schnitt auf den archäologischen Befund optimiert angelegt und zunächst teilweise SE 02 (Oberboden, s.u.) maschinell mittels Bagger mit Böschungslöffel auf das entsprechende Niveau abgetieft³ (Abb. 18) und anschließend, bereits ab der Unterkante von SE 02, manuell ergraben (Abb. 20, Abb. 21, Abb. 22). Nach dem Abziehen des schließlich vollständig aufgefundenen und freigelegten Bauvlieses konnte festgestellt werden, dass die 2021 konservierten Befunde weiterhin, besonders im Osten des Schnittes, im Bereich der Fundamentmauern und des Sockelsteins, größtenteils intakt waren. Im Westen hingegen wurden geringfügige Auswirkungen des maschinellen Abtrags beziehungsweise zwischenzeitlicher, rezenter Landwirtschaftsaktivitäten festgestellt.

Am 19.10.2022 wurde, nach einem geführten Besuch von Schüler- und Lehrer:innen der VS Ruprechtshofen, endlich die Entfernung des Sockelsteins unter Mitarbeit der Fam. Herzog vorgenommen: Diese erfolgte, indem zunächst IF 11 als artifizielles Arbeitsinterface (s.u.) angelegt wurde, womit der unmittelbare Bereich um den Sockelstein dokumentiert wurde. Anschließend wurden um den Sockelstein manuell Teile der hier noch bestehenden SE 02 (Oberboden, s.u.) abgetragen und der Sockelstein so partiell freigelegt. Dieser Schritt war nötig, um die maschinell mittels Traktor umgesetzte Entfernung des Sockelsteins zu ermöglichen, da dieser ansonsten zu fest im Erdreich eingebracht war⁴. Danach wurde der Stein mittels Spanngurt durch die Landmaschine von seiner ursprünglichen Fundstelle weggezogen; da der Sockelstein aufgrund eines Sprungs aus 2 Komponenten, einer nördlichen sowie einer südlichen, bestand, wurde dieser Schritt kongruent zweifach umgesetzt. Die Steine kamen vorerst in direkter Nähe zum Ausgrabungsbefund zum Liegen. (Abb. 6 bis Abb. 17) Danach sollen sie zum Wohnhaus der Grundbesitzer gebracht werden, in dem bereits andere Steinobjekte von dieser Fundzone verwahrt werden⁵.

³ Der maschinelle Oberbodenabtrag wurde durch den Grundbesitzer J. Herzog durchgeführt; das Auffinden des Vliesstoffes, durch den der Befund 2021 nach Beendigung der Ausgrabungstätigkeiten und vor der Wiederverfüllung des Schnittes abgedeckt wurde, gestaltete sich zunächst schwierig, was ein längsovales Layout des Schnittes 2022 und eine entsprechende Form des Maßnahmenpolygons zur Folge hatte.

⁴ Die 2021 angelegte Sondage 1 direkt am Sockelstein zeigte das Vorhandensein einer Rollierung unter dem Stein und verwies somit auf ein anthropogen bedingtes Vorhandensein des Steins an dieser Stelle, weswegen dieses Vorgehen gewählt wurde; vgl. A. Pollak-Schmuck, Bericht zur archäologischen Maßnahme Feststellungsgrabung Gräberfeld Schlatten, KG Rainberg. Mnr. 14052.21.02, 2021, unpublizierter Ausgrabungsbericht, 6.

⁵ Vgl. Anm. 2.

Abb. 6 SE 15 unmittelbar vor der Bergung

Abb. 7 Bergungsmethodentest

Abb. 8 Definition von IF 11 in SE 02 als Arbeitsbereich

Abb. 9 Beginn Bergung SE 15 (Südteil)

Abb. 10 Fortsetzung Bergung SE 15 (Südteil)

Abb. 11 Fortsetzung Bergung SE 15 (Südteil)

Abb. 12 Fertigstellung Bergung SE 15 (Südteil)

Abb. 13 Umsetzung Bergung SE 15 (Nordteil)

Abb. 14 Fertigstellung Bergung SE 15; darunter IF 13 und SE 12

Abb. 15 3D-Visualisierung – interimistische Deponierung SE 15 (Nordteil)

Abb. 16 3D-Visualisierung – interimistische Deponierung SE 15 (Nordteil); sichtbar ist die gerillte, dem Stein immanente Oberfläche

Abb. 17 3D-Visualisierung – interimistische Deponierung SE 15 (Südteil)

Die archäologische Ausgrabung erfolgte bei schönem bis sehr schlechtem Wetter, wobei sich letzteres in Form einer mehrere Tage andauernden Regenperiode, die sich neben der konstanten, übermäßigen Bodenbewässerung gleichzeitig in fehlenden Zeitfenstern zur Rücktrocknung ausdrückte und längere Unterbrechungen der Ausgrabungstätigkeiten bedingte. (Abb. 23)

Abb. 18 Maschineller Abtrag von SE 02

Abb. 19 Sockelstein (SE 15)

Abb. 20 Manuelle Ausgrabungsarbeiten

Abb. 21 Manuelle Ausgrabungsarbeiten

Abb. 22 Manuelle Ausgrabungsarbeiten

Abb. 23 Übermäßig befeuchtete Grabungsfläche unmittelbar nach nächtlichen Regenschauern

2 Naturräumliche Landschaft

Die untersuchte Fläche liegt auf einem Ost-West-orientierten Höhenrücken (Abb. 25), ca. 850 m nordwestlich von Ruprechtshofen entfernt. Im Norden begrenzt die L5256, im Süden die L105 ebenen Höhenrücken, welcher vollständig agrarisch genutzt wird. Das Gelände steigt hier nach Westen hin sanft an, besonders im Bereich der freigelegten archäologischen Struktur ist eine leichte Erhöhung des Geländes zu erkennen. Die Entfernung zu den Gewässern, die den Rücken begrenzen, beträgt etwa 500 bis 700 m (Abb. 24). In geologischer Hinsicht liegt das Untersuchungsgebiet im Bereich der Quartären Bedeckung; der Untergrund wird durch Löss und Lehm gebildet (Abb. 26). Hinsichtlich der Böden liegen keine Daten vor (Abb. 27).⁶

Abb. 24: Blick auf die die Grabungsfläche umgebenden Areale, im Hintergrund sind die Orte St. Leonhard am Forst und Ruprechtshofen sichtbar, Blickrichtung Osten.

⁶ D. Steinhauser – V. Lindinger – D. Hagmann, Bericht zur archäologischen Maßnahme Geophysikalische Prospektion Schlatten, KG Rainberg, Mnr. 14052.21.01, 2021, unpublizierter Prospektionsbericht, .

Abb. 25 Digitales Geländemodell (Quelle: Steinhauser et al. 2021)

Abb. 26 Geologische Sedimente (Quelle: Steinhauser et al. 2021)

Abb. 27 Böden (Quelle: Steinhauser et al. 2021)

3 Technischer Bericht

Die Untersuchung des Befundes erfolgte durch eine archäologische Ausgrabung; die stratigrafischen Relationen der beobachteten Befunde und deren archäologische Bestimmung wurden mittels der Online-Software Airtable erfasst, verwaltet und visualisiert. Die digitale 3D-Vermessung des Befundes erfolgte mittels eines Leica GPS GS12 GNSS-Gerätes und einer Leica Flexline TS07 Totalstation, die digitalfotografische Dokumentation mittels eines Apple iPhone 13 Pro und einer Nikon D5600 DSLR-Kamera; das iPhone diente ebenfalls, unter Verwendung der App Polycam und der Software CloudCompare, zur Generierung texturierter 3D-Modelle infolge der Kombination von LiDAR-Scans mit Cloud-basierter 3D-Fotogrammetrie. Alle im Zuge der Ausgrabung erhobenen Daten wurden in das geografische Informationssystem QGIS importiert und dort verwaltet, analysiert und in weiterer Folge für die vorliegende Maßnahmendokumentation aufbereitet.

4 Auswertung

4.1 Befunde

Infolge der archäologischen Ausgrabung wurden im „Gräberfeld Schlatten“ auf der entsprechenden Parzelle gemäß der Aufgabenstellung final ein insgesamt knapp 75 m² großer Schnitt angelegt. Die dabei erfassten Stratifikationseinheiten (Abb. 39) werden nachfolgend eingehend vorgestellt.

Nach der Definition von IF 01 (Abb. 28, Abb. 29) als „Topsurface“ zur Kennzeichnung der rezenten Nutzungsoberfläche wurde stratigrafisch darunter der Oberboden beziehungsweise Pflughorizont als SE 02 (Abb. 29) definiert, welcher aufgrund stetiger agrarwirtschaftlicher Aktivitäten rezent zu datieren ist und hauptsächlich als regelmäßig durchmischter A-Horizont auftritt. Wie schon in der Kampagne 2021 beobachtet⁷, ist hinsichtlich des Bodens visuell wie auch haptisch aufgrund von Farbe und Konsistenz eine klare Abgrenzung dieser Stratifikationseinheit zu den die Steinstrukturen direkt umgebenden Sedimenten (2021 bspw. als SE 0005-PS dokumentiert) überaus herausfordernd und konnte in der Kampagne 2022 nicht eindeutig umgesetzt werden. Nach der maschinellen bzw. manuellen Entfernung von SE 02 (s.o.) wurde IF 03 (Abb. 29, Abb. 30) als Dokumentationsoberfläche und somit Ausgangsfläche der manuellen Grabungsaktivitäten angelegt. IF 03 stellte dabei gleichzeitig weitgehend auch den Endzustand der Kampagne 2021 dar. Im Bereich der Sondage 2 der Kampagne 2021 wurde, zur endgültigen stratigrafischen Klärung des Aufbaus der Überreste des *dromos* bzw. der Grabkammer, SE 04 (Abb. 31) definiert und entfernt. SE 04 wurde dabei als die Verfüllung eines Raubtrichters angesprochen und, in weiterer Folge, als die Verfüllung eines nachantiken, aufgrund der Größe der zugehörigen Grube womöglich sogar rezenten, Bodeneingriffs (s.u.) interpretiert und war mit teils größeren ($\varnothing > 30$ cm) Fundamentsteinen verfüllt (Abb. 38). Dieser Bodeneingriff zeichnete sich im Befund als Raubtrichter IF 06 (Abb. 33) ab, der im erfassten Bereich zudem über eine komplexe Mikrotopografie verfügte. Der Raubtrichter IF 06 wurde in SE 05 (antike römische Fußbodenunterfütterung; Abb. 32, Abb. 33) eingetieft, die sie sich vornehmlich durch die gestörten Reste der vermutlich unteren Mörtelstrich-Fußbodenkonstruktion manifestiert und als Ausgleichs- und Feuchtigkeitsschutzschicht betrachtet werden könnte. Stratigrafisch unter SE 05, und ebenso von IF 06 durchschlagen, ist IF 07 (Abb. 34, Abb. 35) zu beobachten, welches als Baugrubensohle und somit als artifizielle Eintiefung zur Aufnahme der Grabkammerkonstruktion und des *dromos* beschreiben werden kann. IF 07 liegt, wie die Ausgrabung ergab, direkt über den anstehenden, geologischen Sedimenten, definiert als SE 08 (Abb. 34). Über IF 07 ist, neben SE 05, auch SE 09 (Abb. 35) stratigrafisch wie auch räumlich zu verorten; bei dieser Ablagerung handelt es sich um eine intentionell eingebrachte Fußbodenkonstruktion (ein in ein Sediment eingebetteter Pflasterstein mit 2 direkt daran anliegenden, kleinformatige Bruchsteinen⁸), welche die Reste des *dromos*-Fußbodenbelags im Sinne der Nuttschicht darstellen könnte. Interessant erscheint, dass in Verlängerung an SE 05 und 09 ursprünglich direkt der 2021 geborgene Schwellstein angelehnt haben dürfte; somit scheint es sich hier um eine bauliche Verstärkung der Eingangssituation von außen in Richtung Innenraum des Grabbaus zu handeln; SE 05 muss dabei stratigrafisch *über* SE 09 verortet werden und konnte daher erst *nach* der Installation von SE 09 eingebracht werden. SE 09 könnte somit in weiterer Folge Teil einer Art Einfassung am direkten,

⁷ Vgl. Anm 4.

⁸ Die kleinen Bruchsteine wurden entweder durch die rezenten Agraraktivitäten an den Pflasterstein herangetragen oder, was nach dem vorliegenden Befund eher anzunehmen ist, sie stellen die Reste einer Verbindung für weiterem direkt daran anliegende, aber nicht mehr erhaltene Pflasterstein dar; aufgrund der stark gestörten Befundlage kann dieser Umstand nicht endgültig entschieden werden, wobei im vorliegenden Text der zweiten Befundinterpretation der Vorzug gegeben wird.

östlichen Eingangsbereich des *dromos*, unmittelbar hinter dem Sockelstein, sein. Aufgrund der Befundsituation, resultierend aus dem schlechten Erhaltungszustand, bleibt es jedoch offen, ob sich ein weiterer, nicht mehr erhaltener Fußbodenbelag sowohl über SE 05 und SE 09 erstreckte. Nach der oben detailliert beschriebenen Entfernung des Sockelsteins SE 15 (samt der Dokumentation des rezenten Arbeitsinterfaces IF 11 zur Erfassung des partiellen Abtrags der SE 02 und 08, s.o.) wurden die integral zusammenhängenden SE 10 und 12 definiert: SE 10 ist als Füll- und Ausgleichsmaterial über SE 12 in Form einer Schüttung unter dem Sockelstein SE 15 zu werten, SE 12 hingegen als Rollierung bzw. Fundamentierung von SE 15: Die für SE 12 in der Antike verwendeten Steine messen im Durchschnitt rd. 20, 30, aber auch bis zu 50 und 80 cm, weswegen die, wohl aufgrund der Komprimierung, in ihrem Profil tonnenförmige Ablagerung in ihrer Mächtigkeit als nicht unerheblich einzustufen ist. Nichtsdestoweniger ist, wie sich zeigte, SE 12 direkt in den anstehenden Boden gebettet, nachdem das darunterliegende IF 13 (in Fortsetzung zu IF 07) als Baugrube in den Boden eingetieft worden war: Aus arbeitsökonomischen Gründen wurde ein partieller Abtrag von SE 12 (dokumentiert mittels IF 14 als rezentem Arbeitsinterface) eingeleitet und bewirkte schließlich die endgültige Klärung der stratigrafischen Verhältnisse des verbleibenden Befundes über den geologischen Sedimenten. Weiters diente dieser Schritt zur Ermittlung einer etwaigen Präsenz weitere Befunde stratigrafisch unter SE 12 bzw. der Baugrube IF 13, die so als artifizielle Eintiefung zur Aufnahme der Rollierung SE 12 eindeutig erkannt werden konnte. (Abb. 36; Abb. 37) Bei dem partiellen Abtrag von SE 12 wurden wenige Holzkohlefragmente geborgen, die, ebenso wie die 2021 beobachteten Brandreste im Bereich von 0013-FM, auf eine im Vorfeld zum Bau des Hügelgrabes erfolgte Brandrodung oder aber auch auf einen in diesem Bereich zu verortenden Verbrennungsplatz (*ustrina*), welcher vor dem Bau des Grabes in Verwendung gewesen sein müsste, verweisen könnten. Im gesamten untersuchten Bereich konnten, wie schon 2022, keine (verbrannten und/oder unverbrannten) menschlichen Überreste festgestellt werden.

Abb. 28 IF 01 (= Fläche vor Beginn der archäologischen Ausgrabung)

Abb. 29 IF 01, 03 und SE 02

Abb. 30 IF 03 – Detail

Abb. 31 SE 04

Abb. 32 SE 04 und 05

Abb. 33 SE 05 und IF 06

Abb. 34 SE 08 und IF 07

Abb. 35 SE 09 und IF 07

Abb. 36 SE 10, 12 und IF 11

Abb. 37: 3D-Visualisierung des Endzustands: Gut ersichtlich ist das anstehende geologische Sediment (SE 08) direkt unter der für die Rollierung SE 12 angelegte Baugrube IF 13

Abb. 38 Dislozierte Fundamentsteine aus SE 04

Abb. 39 Dokumentierte Stratifikationseinheiten 2022 (Quelle: BEV)

4.2 Funde

Das Fundmaterial (Abb. 40) aus den in der Kampagne 2022 dokumentierten SE ist spärlich; insgesamt konnten 29 Fragmente geborgen werden, ebenso wie 11 weitere Mörtelproben in Verwahrung genommen wurden. Besonders bedeutsam sind mehrere, aus unterschiedlichen SE stammende Fragmente römischer Fein- und Grobkeramik, welche am ehesten auf typische römische Grabinventare verweisen und somit weiter die Interpretation des vorliegenden Befundes als römischen Grabbau in der Art eines norisch-pannonischen Hügelgrabes erhärten. Eine Grobdatierung in die mittlere Kaiserzeit (2./3. Jh. n. Chr.) ist nach einer ersten Sichtung der Fundobjekte naheliegend. Die Mörtelreste verweisen auf eine elaboriertere bauliche Ausgestaltung wenigstens des Fußbodens des anzunehmenden Hügelgrabes. Wenige Funde stammen aus rezent gestörten Schichten (Fnr. 1 [SE 2; 5 Keramikbruchstücke, 2 Mörtelproben] und Fnr. 2 [SE 4, 2 Keramikbruchstücke, 9 Mörtelproben]), die meisten Funde jedoch aus dem ungestörten Bereichen: Während hier aus der Fußbodenunterfütterung SE 5 wiederum lediglich 3 Keramikbruchstücke (Fnr. 3) geborgen werden konnten, stammt das Gros des Fundmaterials aus SE 10, dem Ausgleichsmaterial über der Sockelstein-Rollierung SE 12 (Fnr. 4; 17 Keramikbruchstücke). Dass in SE 12 mit Fnr. 5 2 weitere Keramikbruchstücke aufgefunden wurden, verweist, ebenso wie die aufgrund ihrer physischen Ausgestaltung sichtlich intentionelle Anlage der Stratifikationseinheit, ebenfalls auf die anthropogene Natur ebenjener SE.

a: Fnr. 1 (SE 02) – Selektion

b: Fnr. 2 (SE 04)

c: Fnr. 3 (SE05)

d: Fnr. 4 (SE 10) – Selektion

Abb. 40: Funde aus Schnitt 2022

5 Wissenschaftliche Interpretation und Bewertung

In Ergänzung zu den Ergebnissen der Kampagne 2021 konnten hinsichtlich des ursprünglichen Aufbaus des Hügelgrabes neue Erkenntnisse erzielt und somit die architektonische Ausgestaltung des Befundes, trotz dessen schlechten Erhaltungszustandes, näher charakterisiert werden:

Zwischen den bereits dokumentierten Fundamentmauern konnte mit SE 05 und SE 09 ein mit Bodenplatten ausgekleideter Eingangsbereich in Richtung des Sockelsteins sowie eine aus Mörtelstrich gefertigte Fußbodenunterfütterung im Inneren des Grabbaus festgestellt werden. Weitere Funde, jedoch aus disloziertem Kontext, geben (wenigstens indirekt) Hinweis auf den Aufbau der Grabkammer wie auch des *dromos*: In SE 02 und 04 kamen vermehrt Mörtelstrichfunde zu Tage, welche aufgrund ihrer morphologischen Ausgestaltung (sie verfügen über im Querschnitt nahezu rechtwinkelige Abdrücke) ursprünglich vermutlich direkt an den Ständern eines Holzaufbaus verlegt waren, welcher den Grabkammer- und *dromos*-Überbau gebildet haben und einen solchen somit indirekt belegen könnte. (Abb. 41) Weiters fanden sich zahlreiche Bruchsteine, wohl direkt aus den Fundamentmauern, in diesen gestörten Verfüllungen. Auch die insgesamt diffusen und höchstens mäßig erhaltenen Befunde im Westbereich des Befundes, wie sie 2021 dokumentiert wurden, könnten für das Vorhandensein einer lediglich aus vergängliche(re)n Materialien gefertigten Kammernkonstruktion, errichtet auf beraubten Steinfundamenten, sprechen.

Abb. 41 Mörtelstrichfragment (Fn. 1) aus SE 02; man beachte an der Oberseite den gut zu erkennenden, beinahe rechtwinkligen Abdruck, welcher auf das ursprüngliche Verlegen des Estriches direkt auf bzw. an einen Holzpfosten oder -balken verweisen kann

Der schon 2021 festgestellte Raubtrichter, 2022 in Form von IF 06 und IF 03 dokumentiert, verweist auf einen massiven Eingriff im Zuge einer Beraubung: Während 2021 noch nicht von einer dezidiert rezenten Beraubung ausgegangen worden ist, verweisen bei genauerer Betrachtung des Befundes die nach der Beraubung offenbar wiederverfüllten Stratifikationseinheiten auf eine sehr tiefgreifende Störung, die aufgrund ihres Ausmaßes unter dem Einsatz von Maschinen stattgefunden haben könnte und sich zusätzlich an eine antike und/oder mittelalterliche Beraubung anschloss. Die Bruchsteine, bis zu 80 cm im Durchmesser betragend (Abb. 38) und über ein dementsprechendes Gewicht verfügend, sind über die gesamte Raubtrichterverfüllung auch in > 1 m Tiefe in diffusen, vollends unstrukturierten Lagen gänzlich ungeordnet aufzufinden, wie es gut im Bereich von SE 0002-FM aus dem Jahr 2021 zu beobachten ist (Abb. 42, Abb. 44). Es sollte beachtet werden, dass im Falle einer Beraubung in vor-industrieller Zeit nicht unerheblicher Arbeitsaufwand auf rd. 1,4 m Tiefe zu betreiben gewesen wäre, um

1. die bestehenden Steinstrukturen zu entfernen,
2. die gewünschte Tiefe zu erreichen und
3. die Steine, wenigstens teilweise, wieder ungeordnet einzubringen.

Gerade im Falle einer Beraubung zum Zwecke des Steinraubs scheint es hier widersinnig, die bestehenden Strukturen mit viel Aufwand zu desintegrieren und danach die Steine *nicht* fortzuschaffen, sondern diese vielmehr wieder in den Befund einzubringen; der beobachtete Befund steht vielmehr diametral dem ursächlichen Beweggrund für den Steinraub, nämlich der einfache Bezug von Steinen, entgegen. Es scheint daher schlüssiger, den vorliegenden Befund im Zusammenhang mit dem Einsatz von Maschinen zu sehen – womöglich ist der Befund im Bereich von IF 06 daher als das Resultat moderner agrarischer Aktivitäten u. dgl. zu interpretieren.

Abb. 42 3D-Visualisierung von IF 06 und 03 mit SE 0002-FM/2021

Abb. 43 3D-Visualisierung von IF 06 mit SE 0002-FM/2021

Abb. 44 3D-Visualisierung von IF 06 und 03 mit SE 0002-FM/2021

Abb. 45 IF 03 mit SE 0002-FM/2021

Abb. 46 IF 03 (SE 0013-FM/2021) mit dünnem Ascheband an der Außenkante der geschnittenen Fundamentmauer

Eine im Bereich der 2021 dokumentierten Fundamentmauer 0013-FM beobachtete Ascheschicht in Form eines dünnen Bandes, geschnitten durch die Fundamentmauer, sowie Holzkohlereste aus beziehungsweise unter der Rollierung SE 12, lassen sich durch verschiedene Interpretationsmodelle erklären:

- Vielleicht verweist dieser Befund auf eine einmalige, vorangehende Brandrohung der damaligen Vegetation, die vorbereitend nötig wurde, um das „Gräberfeld Schlatten“ in antiker Zeit initial als Bestattungsplatz baulich anzulegen und sich behufs dieses Vorhabens der vor Ort anzunehmenden Vegetation (Büsche, Sträucher, Bäume etc.) rasch zu entledigen.
- Weniger scheint es sich, als alternative Erklärungsvariante, um die Reste eines Verbrennungsplatzes (*ustrina*) zu handeln: Nach der stratigrafischen Befundlage müsste eine solche *ustrina* jedenfalls vor der Errichtung der Baugrube der Grabanlage in Betrieb gewesen sein. Demnach besteht auch die Möglichkeit einer mehrphasigen Nutzung des Gräberfeldes, sodass erst später, nach einer Verwendung des hier diskutierten Bereiches als *ustrina* für andere Bestattungen, der nunmehr vormalige Verbrennungsplatz aufgegeben und durch einen neuen Grabbau ersetzt wurde. Jedoch scheint diese Variante eher zu vernachlässigen zu sein, zumal keine veriegelten Sedimente, Leichenbrandreste u. dgl. im Untersuchungsbereich festgestellt wurden, die bei einer *ustrina* aufgrund der hohen und langwierigen Hitzeentwicklung und ihres generellen Verwendungszwecks systemimmanent zu erwarten wären. Es muss an dieser Stelle auch darauf verwiesen werden, dass sich im interpretierten Magnetogramm (Abb. 3) im direkten Umfeld von Schnitt 2022 keine Anomalien zeigen, die als Verbrennungsplatz interpretiert werden könnten und auch der Ausgrabungsbefund selbst im Magnetogramm vorab keine Hinweise auf (umfangreiche) Brandeinwirkung erkennen ließ. Ein ein *bustum* oder ein Brandgruben- bzw. schüttungsgrab einschließendes Interpretationsmodell, bei dem zunächst ein derartiges Grab am Bestattungsplatz errichtet und danach darüber ein Gabbau geschaffen worden wäre, ist in vergleichbarer Art und Weise zu beurteilen, mutet aber aufgrund des Vorhandenseins einer Grabkammer samt *dromos* eher unwahrscheinlich an.
- Ein nicht näher definierbares, intentionell oder auch nicht-intentionell ausgelöstes Feuer, sei es im Rahmen von Feuerarbeiten im Kontext des Grabhügelbaus oder in der Art eines Schadfeuers, sollte wiewohl als weitere Erklärungsvariante ebenso berücksichtigt werden, wenngleich, wie erwähnt, auch hier entsprechende (veriegelte) Befunde fehlten und daher abermals nur von einem kurzen, wenig intensiven, wohl unintentionellen Feuer ausgegangen werden sollte.

Der massive Sockelstein⁹ SE 15, bestehend aus ortsfremdem Material, wurde, wie die Untersuchung ergaben, zum Zwecke seiner Installation vor dem Eingang zum Grabbau auf der Flur Bollmann dezidiert von einem anderen Ort. Womöglich kann der Ursprung bei den anzunehmenden Werkstätten im vermutlichen *vicus* im Bereich des nahegelegenen St. Leonhard am Forst und Ruprechtshofen¹⁰ gesucht werden. Von dort (oder einem anderen Ort) bezogen wurde der Sockelstein, wohl unter ebenso erheblichem Arbeitsaufwand wie bezüglich der Anlieferung, in einer eigens dafür vorgesehene Grube auf einem intentionell angelegten Bett aus Bruchsteinen positioniert, vermutlich um ihn optimal ausrichten zu können. Es ist unklar, ob die für die (nicht erhaltene) Grabstele eigentlich vorgesehene Eintiefung im Zentrum des Steins vor oder nach der Anlieferung am Stein angebracht wurde.¹¹ Zu einem unbekanntem Zeitpunkt nach der Positionierung des Sockelsteins ist derselbe vermutlich *in situ* entlang einer einzelnen Bruchkante gesprungen¹², womöglich erst in der jüngeren Vergangenheit aufgrund von Agraraktivitäten und/oder Witterungseinflüssen. Die massive Rollierung SE 12 unter SE 15 verweist auf den großen und mit erheblicher Sorgfalt umgesetzten Gestaltungswillen zur nachhaltigen und dauerhaften Errichtung einer Grabstele vor dem Eingang des Grabbaus, eingezapft in einem hochstabilen Sockelstein. Dies spricht, gemeinsam mit den Steinfundamenten und der durch eine Tür begehbaren Grabkammer, für einen auf eine lange Nutzungsdauer ausgerichteten Grabbau als Ort einer Kollektivbestattung im Sinne eines „Familiengrabes“, welches über einen längeren Zeitraum sequenziell die menschlichen, wohl kremierten, Überreste einer eng zusammengehörigen Gruppe aufnehmen sollte.

Der anzunehmende Grabhügel selbst konnte weder in der Kampagne 2021 noch in der Kampagne 2022 im Ausgrabungsbefund erkannt werden, ist aber dennoch nach wie vor feststellbar: Eine Analyse des digitalen Geländemodells durch die Generierung eines *Simple Local Relief Models* (SLRM)¹³ zeigte, dass direkt um das westliche Ende der Schnitte der Jahre 2021 und 2022 und darüber hinaus eine signifikante Erhöhung zur Umgebung topografisch festzustellen ist. Dieser erhöhte Bereich verweist womöglich aufgrund seiner charakteristischen, längsovalen Form auf die stark zerpflogten Überreste eines rd. 15 bis 20 m in seinem Durchmesser betragenden Grabhügels im Bereich des *dromos* bzw. der Grabkammer. (Abb. 47)

Fasst man alle Ergebnisse der Kampagnen der Jahre 2021 und 2022 zusammen, so ist es naheliegend anzunehmen, dass es sich beim untersuchten Befund in Schlatten um ein norisch-pannonisches Hügelgrab mit beinahe vollständig abgekommenem Grabhügel von etwa 15 bis 20 m Durchmesser und vorangestellter Grabstele, eingezapft in einen mächtigen, gesondert herangeschafften Sockelstein, postiert über einem massiven Bett aus Bruchsteinen, handelt. Der insgesamt schlecht erhaltene Grabbau lässt sich grundrisstypologisch am ehesten Typ 18 nach O. Urban („Dromosgrab mit annähernd quadratischer Kammer“) zuordnen, für den Urban jedoch ein

⁹ Die Maße des gesamten Sockelsteins wurden anhand der beiden Fragmente ermittelt und belaufen sich auf rd. 2,0 x [1,4 + 0,9] x 1,4 m in ihrer maximalen Ausdehnung (Länge x Breite x Höhe).

¹⁰ Vgl. D. Hagmann, Norican “Rocky Mountains”: New Insights into the Intra- and Supra-regional Organization of the Economy of Stones in Northern Noricum, ASMOSIA XIII proceedings (accepted/im Druck).

¹¹ Etwaige Steinfragmente, die von den Meißelarbeiten stammen könnten, wurden während der Ausgrabung nicht aufgefunden. Diese Beobachtung spricht eher für eine Anlieferung eines bereits bearbeiteten Steins, wiewohl dies nur Vermutung bleiben kann.

¹² Ein zweiteiliger Originalstein, der in zwei Teilen angeliefert sowie modular zusammengesetzt wurde und in den die Ausnehmung vor Ort eingearbeitete wurde (oder bereits eingearbeitet war), ist aber gleichfalls denkbar.

¹³ Das SLRM wurde in QGIS mittels der Relief Visualization Toolbox (RVT; <https://github.com/EarthObservation/rvt-qgis>) von Ž. Maroh, K. Oštir, Ž. Kokalj, M. Sologuba, K. Zakšek, P. Pehani, K. Čotar und M. Somrak generiert; vgl. hierzu Ž. Kokalj – M. Somrak, Why Not a Single Image? Combining Visualizations to Facilitate Fieldwork and On-Screen Mapping, *Remote Sensing* 11, 7, 2019, 747, doi: 10.3390/rs11070747. Ein SLRM, i.d.R. allgemeiner bloß LRM (*Local Relief Model*/lokales Reliefmodell) ist in Gebieten mit sanfter Topografie ein hilfreiches Werkzeug, um Merkmale mit sehr geringem Relief, wie ehemalige Feldgrenzen oder eingeebnete Grabhügel, hervorzuheben – vgl. allgemein R. Hesse, LiDAR-Derived Local Relief Models – A New Tool for Archaeological Prospection, *Archaeological Prospection* 17, 2010, 67–72, doi: 10.1002/arp.374.

Tonnengewölbe annimmt¹⁴, welches in Schlatten nicht beobachtet werden konnte. Der Befund auf der Flur Bollmann verweist hingegen hinsichtlich des generellen Aufbaus der aufgehenden Strukturen des *dromos* bzw. der Grabkammer auf eine Art Ständerbauweise hin; die Wänden könnten dabei in einer Rutenputztechnik ausgestaltet gewesen sein. Der Deckenaufbau ist unklar, wohl werden hier Deckenbalken u. dgl. anzunehmen sein. Die Raumkonstruktion – unabhängig von ihrer exakten Ausgestaltung – ruhte jedenfalls auf Fundamentmauern aus Bruchsteinen mit Mörtelbindung, die ihrerseits mit einer Rollierung aus Kieseln unterfüttert sind.

Abb. 47 Lokales Reliefmodell des Fundorts (Quelle: BEV)

¹⁴ O. H. Urban, Das Gräberfeld von Kapfenstein (Steiermark) und die römischen Hügelgräber in Österreich, Münchner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte 35 (München 1984) 149 Abb. 42 Nr. 18. 151.